

Prosiding Seminar Nasional
Adiwidya 8
Pascasarjana ITB

**“Ecotechnology dan Pemberdayaan Masyarakat untuk
Indonesia Berdaya dalam Menghadapi Perubahan
Iklim”**

Dilakukan secara daring, 7 November 2020

The background features a teal color with a white, cloud-like texture. Scattered throughout are numerous small, orange circular dots of varying sizes.

BIDANG
SOCIO-PRENEUR

Pemberdayaan *Sociopreneurship* Melalui Budidaya Maggot di Desa Loa Duri Ilir

Tira Siya Fajar Rahayu¹, Pingki¹, Achmad Junaidi¹

¹ *Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman*

Abstract

Disposal of waste or organic waste without proper management can lead to decomposition which produces methane gas and can lead to climate change. Every region always has the same problem related to organic waste, one of which is Loa Duri Ilir Village. For this reason, proper organic waste management is needed to reduce methane gas levels, namely sociopreneurship empowerment through maggot cultivation. Organic waste obtained from the community and market will be collected, then placed in a container that contains Maggot, then Maggot will consume the organic waste. The purpose of this research is to make organic waste have value and benefit again. As well as helping farmers and fish breeders in improving business quality through the provision of fertilizer and fish feed from maximizing maggot cultivation. We conducted this research through observation and literature study. The observations made were to observe the feasibility of the location needed in Loa Duri Ilir Village as a place for Maggot cultivation. Interviews with village communities to obtain information regarding the amount of waste produced as a basis for making decisions to find waste supplies. The literature study carried out is to look for several related articles to strengthen the realization of the production of fertilizer and fish feed. The results of this study for a location in Loa Duri Ilir Village are a strategic place that can be used as a Maggot cultivation place. The waste needed is quite a lot, so supplies are needed from outside the village. In maximizing this cultivation, it can produce fertilizer and good quality fish feed.

Keywords: *cultivation, maggot, organic waste, sociopreneur*

Abstrak

Pembuangan limbah atau sampah organik tanpa pengelolaan yang tepat dapat membuat pembusukan yang menghasilkan gas metana dan dapat mengakibatkan perubahan iklim. Setiap daerah selalu memiliki masalah yang sama terkait limbah organik salah satunya Desa Loa Duri Ilir. Untuk itu diperlukan pengelolaan limbah organik yang tepat untuk menurunkan tingkat gas metana, yaitu pemberdayaan *sociopreneurship* melalui budidaya Maggot. Limbah organik yang diperoleh dari masyarakat dan pasar akan dikumpulkan, kemudian diletakkan di wadah yang terdapat Maggot, selanjutnya Maggot akan mengkonsumsi limbah organik tersebut. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk membuat limbah organik menjadi memiliki nilai dan manfaat kembali. Serta membantu petani dan peternak ikan dalam meningkatkan kualitas usaha melalui penyediaan pupuk dan pakan ikan dari memaksimalkan budidaya Maggot. Kami melakukan penelitian ini secara observasi dan studi kepustakaan. Observasi yang dilakukan ialah dengan mengamati kelayakan lokasi yang dibutuhkan di Desa Loa Duri Ilir sebagai tempat budidaya Maggot. Wawancara dengan masyarakat desa guna mendapatkan informasi terkait jumlah sampah yang diproduksi sebagai landasan pengambilan keputusan untuk mencari suplai sampah. Studi kepustakaan yang dilakukan ialah dengan mencari beberapa artikel terkait untuk memperkuat mewujudkan perihal produksi pupuk dan pakan ikan. Hasil dari penelitian ini untuk lokasi di Desa Loa Duri Ilir merupakan tempat yang strategis yang dapat dijadikan tempat budidaya Maggot. Sampah yang dibutuhkan lumayan banyak maka dibutuhkan suplai dari luar desa. Dalam memaksimalkan budidaya ini dapat menghasilkan pupuk dan pakan ikan yang baik dan berkualitas.

Kata Kunci: *Budidaya, limbah organik, manggot, sociopreneur*

Kontak Penulis:

Tira Siya Fajar Rahayu

Mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Jl. Awang Syahrudin Loa Duri Ilir Kode pos: 75391

Tel: +628-22-36640604

Email: ftirasiya@gmail.com

1. Pendahuluan

Berdasarkan penyampaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Februari 2019 jumlah sampah di Indonesia mencapai 175.000 ton per hari, dimana 60% merupakan sampah organik. Hal ini tentunya dialami setiap daerah di Indonesia termasuk desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pembuangan limbah organik tanpa pengelolaan yang tepat dapat membuat pembusukan yang menghasilkan gas metana dan dapat mengakibatkan perubahan iklim, dan perlu diketahui gas metana memiliki dampak yang lebih tinggi dibandingkan gas karbon dioksida. Pada sisi yang berbeda masih banyak para petani dan peternak ikan di daerah sekitar desa Loa Duri Ilir yang mengalami kesulitan peningkatan pekerjaannya dikarenakan biaya pakan dan pupuk yang berkualitas cenderung tinggi. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan melalui sistem pendidikan yang memadukan antara kreativitas dan jiwa sosial pada mahasiswa membawa kami untuk merealisasikan teori yang di dapat. Demi menyikapi hal tersebut maka kami upayakan untuk melakukan penguraian limbah organik dengan pendirian *sociopreneur* budidaya Maggot di Desa Loa Duri Ilir.

Berdasarkan Bab II Pasal 2 pada RUU Tentang Kewirausahaan Nasional, Mengenai asas dan tujuan dimana kewirausahaan nasional berdasarkan kekeluargaan, demokrasi ekonomis, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, kesejahteraan, berkelanjutan, kemandirian, keseimbangan, kesatuan ekonomi nasional, kreativitas, inovasi, pendayagunaan, dan pemberdayaan. Penelitian yang telah dilakukan di Desa Loa Duri Ilir telah sejalan dengan asas dan tujuan yang ada dalam RUU tersebut. Kegiatan penelitian dengan tujuan kewirausahaan nasional berdasarkan kekeluargaan, demokrasi ekonomis, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, kesejahteraan, berkelanjutan, kemandirian, keseimbangan, kesatuan ekonomi nasional, kreativitas, inovasi, pendayagunaan, dan pemberdayaan telah diupayakan untuk terwujud.

Tujuan Penelitian dilakukan untuk memastikan peluang berdirinya *sociopreneur* melalui budidaya Maggot di Desa Loa Duri Ilir. Harapan dalam ide ini jumlah sampah organik akan berkurang. Budidaya Maggot menghasilkan pakan ikan yang memiliki kandungan protein tinggi, serta pupuk organik hasil dari limbah organik yang tidak termakan oleh Maggot. Produk yang dihasilkan akan dijual dengan harga ekonomis untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas perikanan, pertanian dan perkebunan di daerah sekitar Desa Loa Duri Ilir. Hal lain yang juga diharapkan meningkatkan lapangan kerja untuk masyarakat sekitar.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dan kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan data dalam bentuk kata-kata, gambar, dan angka. Data pada umumnya berupa foto, tabel, rekaman, dan catatan resmi dari berbagai literatur sehingga akan diketahui informasi mengenai objek yang akan dikaji. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik yaitu penelitian yang hanya melukis, memaparkan, menulis, dan melaporkan keadaan suatu objek atau suatu adanya fakta peristiwa dan berupa penyingkapan fakta.

Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode, observasi, wawancara, dan metode studi kepustakaan.

Observasi yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung melihat pada kondisi alam. Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang dilakukan dengan berinteraksi langsung dengan warga desa Loa Duri Ilir terkait sampah organik di sekitar mereka. Studi kepustakaan yaitu mencari buku-buku, majalah, internet, dan sumber lainnya yang relevan dengan judul yang disusun pilih, atau kegiatan mengumpulkan data dengan cara menelaah buku-buku dan di media internet.

Metode Analisis Data

Observasi yang dilakukan ialah melihat kondisi lapangan di Desa Loa Duri Ilir secara langsung. Menentukan lokasi yang dirasa tepat untuk dijadikan tempat membudidayakan Maggot. Serta mempertimbangkan etika di lingkungan masyarakat sekitar dalam hal kenyamanan.

Analisis data dengan wawancara yakni mengambil informasi dari narasumber di Desa Loa Duri Ilir berupa jumlah sampah yang mereka produksi dalam sepekan, serta jenis sampah yang mereka hasilkan. Wawancara diperkuat dengan disertakan foto interaksi dengan masyarakat desa serta dokumen rekam hasil wawancara. Analisis kepustakaan dilakukan dengan mencari informasi terkait protein yang dihasilkan dari Maggot, dan kualitas dari manggor sendiri sebagai pakan ikan. Pupuk limbah organik yang dihasilkan Maggot apakah dapat menggantikan kualitas pupuk pada umumnya. Perencanaan persiapan SDM yang dibutuhkan melalui persiapan pelatihan.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Perencanaan Berdirinya *Sociopreneur* Di Desa Loa Duri Ilir

1) Lokasi

Sebelumnya dalam merealisasikan ide ini kami melakukan observasi terkait lokasi yang akan digunakan, kita harus menentukan dahulu posisi atau tempat dimana kandang Maggot akan diletakan, dengan memastikan kandang ini nantinya dapat terkena sinar matahari karena kondisi ini akan berpengaruh pada aktivitas budidaya Maggot di dalam kandang seperti terbang, kawin, dan bertelur. Melakukan budidaya di luar ruang yang kami putuskan akan diperkuat dengan kondisi Indonesia yang umumnya memiliki iklim tropis sehingga kemudian dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, termasuk Desa Loa Duri Ilir.

Menurut pengalaman dan observasi yang dilakukan Mitra Peternak Indonesia pada tahun 2017, Maggot akan terlihat sangat aktif pada kondisi rentang suhu antara 32–38 Derajat Celcius dimana kelembaban berada di angka 50%, dan kondisi seperti itu pada rata-rata kondisi daerah Desa Loa Duri Ilir didapat pada saat matahari bersinar cerah di pagi hari sampai siang, pada saat puncaknya terik di siang hari suhu bisa mencapai 44 derajat celcius, dimana kelembaban berada rata-rata di angka 37%, kondisi ini masih dalam batas rentang suhu yang masih diterima oleh Maggot.

Kondisi tersebut adalah *prime time* dan waktu yang paling berpengaruh untuk menunjang aktivitas Maggot, kita akan mendapati banyak *Black Soldier Fly* (induk yang penghasil telur) terbang kawin dan bertelur pada saat sore selama tidak hujan, aktifitas kawin dan bertelur masih dapat terjadi.

Jadi dapat disimpulkan di daerah beriklim tropis seperti di Desa Loa Duri Ilir pemilihan lokasi kandang di luar (*outdoor*) adalah langkah yang tepat. Dan kita patut bersyukur atas anugerah sinar matahari-Nya yang melimpah. Penentuan lokasi spesifik masih dalam rancangan yang akan segera direalisasikan, hal ini diperkuat dengan dilampirkannya foto-foto lokasi yang menjadi target.

Pemilihan lokasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan kenyamanan masyarakat

sekitar sebagai bentuk etika dalam kegiatan kami. Sampah organik yang dikonsumsi Maggot tersebut tentunya menghasilkan aroma yang tidak sedap. Maka dari itu kami memilih lokasi yang berada sedikit jauh dari perumahan namun masih dalam lingkup desa Loa Duri Ilir.

- ##### 2) Produksi Sampah Masyarakat Desa Loa Duri Ilir
- Berikut ialah beberapa pemaparan dari narasumber mengenai sampah organik yang telah dihasilkan dalam seminggu.

Menurut Ibu Poniyatin selaku ibu rumah tangga menuturkan, “Iya sekilo aja paling kalau dalam seminggu itupun ya cuma sampah sayur-sayuran aja.”

Gambar 1. Wawancara dengan Ibu Poniyatin

Sedangkan Bapak Manaf selaku pemilik usaha penggilingan daging mengungkapkan, “*Kurang tau juga ya, kebanyakan sih plastik, ya mungkin paling sampah kardus aja ada lima belas kilo lah kardus bumbu-bumbu.*”

Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Manaf

Dan menurut Ibu Sri selaku penjual sayur-sayuran mengatakan, “*Kalau sampah organik itu ya alhamdulillah sedikit aja karna alhamdulillah selalu habis jualannya, ya kalau ada paling buat makan bebek ya paling kalau dihitung seminggu ada lebih dari sekilo.*”

Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Sri

Jadi dari hasil wawancara yang dilakukan jumlah sampah yang dihasilkan warga sekitar terhitung kurang sebagai suplai kegiatan budidaya Maggot yang kami rencanakan. Hal itu disimpulkan dari hasil wawancara secara langsung dengan warga desa terkait jumlah sampah organik yang mereka hasilkan dalam kurun waktu seminggu. Dari kesimpulan wawancara didapatkan informasi sampah organik yang dihasilkan tujuh kilogram dalam kurun waktu satu minggu. Adapun target sampah organik yang akan digunakan yakni seratus kilogram dalam kurun waktu satu minggu. Maka dari itu kami memutuskan untuk mengambil suplai sampah organik dari desa tetangga yakni Desa Loa Janan Ulu dan Loa Janan Ilir, dimana disana terdapat pasar yang pasti memproduksi sampah organik dengan jumlah banyak, dan memenuhi target suplai budidaya yang akan kami lakukan.

b. Perhitungan Nilai Maggot Sebagai Sociopreneur yang Membantu Petani, dan Pakan Ikan

1) Penjabaran Biaya

Tabel 1. Harga bahan yang dibutuhkan

Bahan Pokok	Jumlah	Harga	Total Harga
Pupa siap tetas	1 Kg	Rp 100.000	Rp 100.000
Sampah	14 Kg	-	-
Total			Rp 100.000

Tabel 2. Harga alat yang dibutuhkan

Alat	Jumlah	Harga	Total Harga
Pipa	4 m	Rp 25.000	Rp 100.000
Jaring	1 gulung	Rp 250.000	Rp 250.000
Toples	5 buah	Rp 10.000	Rp 50.000
Kardus	5 dus	-	-
Rak	10 buah	Rp 30.000	Rp 300.000
Tanaman	4 buah	-	-
Total			Rp 700.000

$$\begin{aligned}
 \text{Total Biaya} &= \text{Total Harga Bahan} + \text{total harga alat} \\
 &= \text{Rp } 100.000 + \text{Rp } 700.000 \\
 &= \text{Rp } 800.000
 \end{aligned}$$

Jadi total biaya yang dibutuhkan ialah sebesar Rp 800.000

Dari perincian yang dibuat maka akan diupayakan untuk menghasilkan 3 kg tepung pakan ikan dan 5 kg pupuk organik. Dari jumlah tersebut maka harga jual untuk tepung pakan ikan adalah Rp 10.000 per Kg dan harga jual untuk pupuk seharga Rp 5.000 per Kg. dengan harga ini target budidaya Maggot sebagai *sociopreneur* akan tercapai, dimana harga dapat dijangkau oleh peternak ikan dan petani kebun

2) Maggot Sebagai Penghasil Pupuk Organik yang Berkualitas

Biokonversi adalah merubah sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi sesuatu yang mempunyai nilai melalui agen biologi, dalam hal ini adalah sampah organik bahkan kotoran hewan yang dapat tereduksi oleh “pasukan maggot” dan menjadi sisa sampah terurai dalam media yang disebut bekas maggot (kasgot). Kasgot merupakan sebutan untuk limbah yang telah dikonsumsi Maggot. Kasgot dapat digunakan sebagai penyubur yang baik (pupuk). Kasgot dapat langsung dimanfaatkan sebagai pupuk organik,

Proses biokonversi dengan maggot bsf ini telah dicoba sejak dahulu dan baru dapat dikatakan sukses sejak tahun 2002 (Sheppard et al. 2002), biokonversi pada kotoran hewan terutama pada peternakan besar bahkan membutuhkan pola manajemen/pengelolaan yang baik dan membutuhkan populasi induk maggot yang tidak sedikit.

Menurut Hendra Kurnia Harasjid, Ketua Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) Jakarta, pupuk organik dari maggot kaya akan asam amino, enzim, mikroorganisme dan hormon yang tidak ditemukan pada pupuk organik lainnya, sehingga membuat tanaman lebih subur. Selain itu pupuk yang dihasilkan juga tidak berbau sehingga sangat cocok untuk pertanian organik di pekarangan rumah. Contoh pengaplikasiannya ialah pada hasil panen bayam yang memiliki batang bisa lebih besar dan daun yang lebih lebat.

3) Keunggulan Maggot sebagai pakan ikan

Berikut merupakan rangkuman hasil rata-rata analisa dari beberapa jumlah peneliti, dan ditemukan nilai rata-rata nutrisi antara 39% - 46%. Beberapa pihak dan lembaga yang mengeluarkan data dan observasi terkait mengenai kandungan nutrisi Maggot:

Maggot mengandung 46.48% protein kasar, 4.32% serat kasar, 23.56% lemak kasar, 2.39% kalsium, 1.03% fosfor, dan 3457 kkal/kg energi metabolisme (Science and Technology Laboratory, IPB, 2008).

(Newton et al, 2009; Gunawan, 2012): Maggot meal mengandung 46.58% protein kasar, 4.32% serat kasar, 23.56% lemak kasar, 2.39% kalsium, 1.03% fosfor, and 3457 kkal/kg energy metabolisme.

Tepung maggot *H. illucens* mengandung protein kasar 46,48%, serat kasar 4,32%, lemak kasar 23,53%, kalsium 2,39%, fosfor 1,03%, dan energi metabolisme 3457 kkal/kg (Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak UNPAD, 2009).

Selain kandungan proteinnya yang dominan, alasan maggot ini dijadikan pengganti tepung ikan pada pakan ternak karena memiliki karakter dari kandungan asam amino yang lengkap seperti yang dimiliki tepung ikan (Newton et al., 2009). Awoniyi et al. (2003): performa broiler tidak terganggu dengan perlakuan maggot sebagai pengganti tepung ikan.

Agunbiade et al. (2007). Melaporkan jika substitusi maggot sebanyak 50% terhadap tepung ikan tidak berpengaruh negatif terhadap produksi telur dan ketebalan cangkang.

Dari beberapa rangkuman mengenai kandungan yang dimiliki Maggot maka pemanfaatannya sebagai pakan ikan akan terealisasi. Dengan kandungan nutrisi didalamnya, Maggot BSF telah menjadi bahan pakan (sumber protein) alternatif yang sangat diperhitungkan terutama kandungan protein dan asam amino lengkap seperti kandungan yang terdapat pada tepung ikan, dan maggot ini dapat dijadikan bahan alternatif pengganti tepung ikan yang harganya tinggi.

4. Kesimpulan

Pendirian *sociopreneur* di Desa Loa Duri Ilir sudah matang dengan terdapatnya lokasi yang strategis berdasarkan hasil observasi. Ketersediaan sampah organik yang dihasilkan masyarakat di daerah sekitar juga memenuhi suplai bahan pokok dalam kegiatan budidaya Maggot. Kedua poin tersebut menjadi unsur penting dalam terciptanya *sociopreneur* budidaya Maggot di Desa Loa Duri Ilir.

Maggot mampu menghasilkan pupuk yang dapat bersaing dengan pupuk pada umumnya tentunya dengan harga yang lebih ekonomis. Maggot juga telah memenuhi kandungan yang dapat dijadikan sebagai tepung pakan ikan.

Adanya *sociopreneur* melalui budidaya Maggot ini dapat membantu masyarakat dengan meminimalisir jumlah sampah organik yang dihasilkan dari masyarakat. Membantu pertumbuhan perkebunan dan peternakan ikan di daerah sekitar dalam bentuk pupuk dan pakan sebagai pokok dari kedua kegiatan tersebut.

Ucapan Terimakasih

Puji syukur sebesar-besarnya dihaturkan kepada Allah SWT. yang telah memberi kami selaku penyusun makalah ini kelancaran selama masa penelitian dan penyusunan makalah. Serta kepada Pak Muhammad Fikry Aransyah, BBA., M.BA selaku dosen pembimbing dalam memberikan arahan dan motivasi kepada penyusun. Terimakasih sebesar-besarnya kepada masyarakat Desa Loa Duri Ilir yang telah dengan bersedia memberikan keterangan yang dibutuhkan penyusun.

Daftar pustaka

- Cara Budidaya Maggot BSF | Pangan Ternak Laku, Bikin Untung Selangit!. (2020). Diakses dari <https://www.99.co/blog/indonesia/cara-budidaya-maggot-bsf/>
- Komposisi Sampah di Indonesia Didominasi Sampah Organik. (2019). *Databoks*. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/01/komposisi-sampah-di-indonesia-didominasi-sampah-organik#:~:text=Indonesia%20diperkirakan%20menghasilkan%2064%20juta,dan%20karet%205%2C5%20>
- Limbah Maggot: Pupuk Organik Kebun Pekarangan, (2020). *Jurnal Inspirasi*. Diakses dari <http://jurnalinspirasi.co.id/2020/07/19/limbah-maggot-pupuk-organik-kebun-pekarangan/>

Mengulas RUU Kewirausahaan Nasional. (2019). *Harian Kontan*. Diakses dari <https://amp.kontan.co.id/news/mengulas-ruu-kewirausahaan-nasional>

Sukses Budidaya Maggot BSF Skala Rumahan & Skala Menengah. (2017). Mitra Peternak Indonesia.

Prosiding Seminar Nasional
Adiwidya 8
Pascasarjana ITB

Alamat Redaksi

Keluarga Mahasiswa Islam (KAMIL) Pascasarjana ITB,
Gedung Kayu Lt. 2, Kompleks Masjid Salman ITB,
Jl. Ganesha No. 10, Bandung, 40132
<https://kamilpasca.itb.ac.id/>

9 772746 488073